

Título: *“Análisis de oportunidades de mejora para el Programa Educativo LCE Empalme según opinión de egresados del plan 2016”.*

Área del Proyecto/Investigación: *Educación*

Autor 1(Alumno): *Ramírez Merino, Carolina*

Correo: *carolina.ramirezm@potros.itson.edu.mx*

Autor 2(Maestro Asesor): *García Zavala, Dulce Isabel*

Correo: *dulce.garcia@potros.itson.edu.mx*

Programa Educativo: *Licenciatura en Ciencias de la Educación*

Campus: *Empalme*

RESUMEN

El presente trabajo es una investigación descriptiva del tipo cuantitativa, consistió en la aplicación del instrumento tipo encuesta utilizado por el departamento de registro escolar aplicado cada año a nivel institucional para dar el seguimiento a egresados. La encuesta fue de opinión, considerando algunos pasos del método científico con un total de 50 reactivos. Además, se realizó de manera digital usando Google Forms a egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del plan 2016 de un Instituto educativo de nivel superior de Empalme, el objetivo fue analizar las posibles mejoras a contemplarse para el programa educativo desde su perspectiva. Principalmente se consideró el perfil deseado por la Secretaría de Educación y Cultura y la nueva normalidad educativa, como aspectos de referencia del contexto regional y las necesidades que perciben para poder analizar los retos del ambiente educativo más dominantes para futuros docentes en el contexto real dentro del plan educativo y descubrir dicha información en el rediseño curricular 2023. En base al análisis de datos realizado, se llevó a la conclusión que es necesario ampliar la aplicación de prácticas profesionales en estancias educativas. Por otro lado, es interesante añadir como sugerencia de atención a las generaciones del plan 2016, la oferta de cursos de actualización a egresados.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

Una institución educativa de nivel superior de Empalme cuenta con un programa educativo de Licenciado en Ciencias de la Educación (LCE), renueva su malla curricular cada siete años, a fin de contar con actualizaciones. Debido a lo anterior, se realizan investigaciones de mercado y viabilidad previos al rediseño curricular, se aplican instrumentos a nivel institucional para identificar oportunidades de mejora a través de la opinión de alumnos, empleadores y egresados de LCE del plan anterior.

Para el actual proceso de rediseño 2023, en esta ocasión se tiene muy en cuenta que, para el ámbito educativo, la pandemia ha causado un gran impacto a nivel mundial, ya que a base de esta crisis se ha adoptado la nueva modalidad virtual ante la suspensión de labores escolares de forma presenciales en todos los niveles; de enseñanza a distancia mediante plataformas tecnológicas, con la finalidad de preservar la salud de los estudiantes.

Según la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (RLEE) (2020), menciona que “El Estado mexicano ha promovido la creación de diversos espacios educativos con el objeto de brindar educación para todos”. A esto se refiere la creación de estrategias tecnológicas basadas en los diferentes niveles educativos, brindando el despliegue de modalidades a distancia (p.144).

Así mismo, Servín y Ortega (2020) señalan que: “Mejorar los procesos de enseñanza, de investigación y trabajar en pedagogías alternativas son los principales retos ante la nueva normalidad de la educación” (p.1). Los autores se refieren al enorme desafío que los docentes encuentran en su labor, ya que no todos los alumnos tienen los mismos recursos o medios para ingresar a sus clases virtuales, haciendo un reto para los maestros hacer llegar la educación a todos.

Con respecto a los retos enfrentados durante la pandemia, Carmona y Morales (2021) mencionan en su artículo editorial nombrado: “Retos de la pedagogía en los tiempos de Covid-19” que:

“El reto de la educación en tiempos de la pandemia por Covid-19, más allá de observar como una catástrofe que nos rebasaría como efecto de una equivocada política pública, que no previó la posibilidad de estos escenarios, debería concientizarnos sobre el rumbo de la educación futura, el cual ya nos alcanzó.” Carmona, D. y Morales. (2021, p.4).

Por otra parte, las competitividades tecnológicas las adquiere el maestro cuando su función en base a las tecnologías no es solamente saber utilizarlas, si no, cuando aprende a aplicar los recursos tecnológicos con intenciones claras de enseñanza estableciendo el cómo, cuándo y el para qué.

De manera que, el saber-hacer con las tecnologías digitales fortalecerá en los individuos las habilidades para profundizar el conocimiento mediante la búsqueda de información, análisis, colaboración y comunicación (Oliva, Coronas & Luna, 2014).

Así mismo, Pinto, A. Díaz, J. Alfaro, C. (2016), mencionan que en la nueva era digital los procesos educativos requieren cambios en la forma de enseñar-aprender, con la finalidad de formar un docente con niveles de competencias requeridos en base a los requerimientos del profesional educativo.

En lo que respecta a la institución educativa a analizar; tuvo a bien usar herramientas digitales para la formación de estudiantes de calidad, habilitando plataformas, base de datos, herramientas digitales para el desarrollo profesional, clases virtuales y remotas. En la actualidad, el Instituto ante la nueva normalidad educativa, ha optado por brindar a su comunidad educativa en general, educación híbrida, siendo esta una modalidad presencial para quienes puedan asistir y a distancia para quienes puedan conectarse por videoconferencia.

Es importante recoger datos acerca de la experiencia y percepción respecto de la labor docente, el impacto generado por la pandemia, y para ello se contempló la encuesta, para López, P. & Fachell, S. (2016, p.14) " La encuesta se considera en primera instancia como una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos" . El autor se refiere a que, la encuesta de manera general funciona como un procedimiento que permite obtener información a través de un análisis de datos.

Existen retos que atañen tanto a docentes como a los estudiantes que hoy simbolizan una gran oportunidad de mejora para el cumplimiento de una educación de calidad. Es por ello, que se aplicó un instrumento nombrado " Seguimiento de Egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de Empalme", dicho instrumento pertenece al departamento de registro escolar institucional, de la universidad, y es el que se aplica cada año con fines de seguimiento a egresados. Es por ello la importancia de inspeccionar los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los egresados de la carrera de LCE, con la finalidad de conocer las necesidades formativas que requiere un egresado LCE para ser competente ante la nueva normalidad, que deberán considerarse para incluirse a manera de actualización en el plan educativo de LCE 2023.

1.2 Planteamiento del problema

La presente investigación obedece al plan de trabajo a nivel institucional del cual da a conocer la información para su desarrollo y así poder brindar una educación de calidad. En los últimos años la educación a nivel superior ha sido afectada considerablemente a causa de la pandemia por Coronavirus, que la humanidad enfrenta actualmente. Por ello, el ambiente dinámico en el que se despliegan las instituciones de educación superior, provoca grandes efectos sobre la capacidad de cumplir con su función social. Siendo esta, la razón por la que el tema de investigación se enfoca en conocer los retos pedagógicos a los que se enfrentan los egresados del plan educativo 2016 del Programa Educativo LCE de la institución del campus Empalme. Se busca conocer cuáles son los aspectos a fortalecer dentro de

la formación de futuros educadores en cuanto a las competencias de Docencia, Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Gestión Educativa y considerando el actual escenario educativo y las tendencias a futuro, haciendo énfasis en las áreas de mejora que identifican sobre su práctica profesional en el ambiente laboral.

Además de la opinión del egresado LCE plan 2016, es importante considerar qué es lo que la Secretaría de Educación y Cultura en el Estado de Sonora, plantea al respecto para la educación en su convocatoria 2022, donde se muestran los requisitos fundamentales para desarrollar el proceso de admisión en educación básica para las funciones de docentes y técnico docente, con la finalidad de elegir a los mejores acreditadores al puesto. Dicha convocatoria se difunde mediante la página web de Unidad de Sistemas para la Carrera de los Maestras y Maestros (USICAMM, 2022).

USICAMM es un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, se encarga de monitorear el sistema del mismo nombre y se encuentra anexa a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Las personas que se dispongan a participar en el proceso de admisión deberán cumplir con los requerimientos que se indican en el artículo 9 del acuerdo a la convocatoria. Cabe destacar que el requisito número cuatro, dice “Acreditar, antes de la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes” (USICAMM, 2022), en el cual viene incluido el curso de habilidades digitales y el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana. Siendo esta una necesidad elemental para los futuros egresados de la carrera de Educación.

Además, dentro de los cursos extracurriculares, que serán los determinados por la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y los Maestros y que se publican en la plataforma electrónica de usicamm.sep.gob.mx, muestra una amplia variedad de cursos sobre las herramientas digitales, habilidades docentes para la nueva escuela mexicana, Nivelación pedagógica, inglés con propósitos académicos, entre otros;

que resultan de vital importancia para el participante a la plaza docente, ya que los cursos tienen valor curricular en el ámbito pedagógico para su acreditación. Como consecuencia a la pandemia que actualmente se enfrenta a nivel internacional, las herramientas digitales retoman mayor valor curricular en el ámbito educativo, pasando a primera necesidad básica para la formación de estudiantes y docentes de calidad.

Sobre esta base, el proyecto busca responder ¿cuáles son las oportunidades de mejora para el Programa Educativo LCE de Empalme, según la opinión de los egresados del plan 2016? Para ello, el presente proyecto se orientó en analizar los hallazgos más relevantes dentro de la investigación, que posibiliten la mejora del programa educativo, la cual se convierte en un reto institucional.

1.3 Objetivo

Analizar oportunidades de mejora del programa educativo de LCE a través de la opinión de egresados del plan 2016 que permitan orientar la toma de decisiones para el rediseño curricular 2023.

2. MÉTODO

2.1 Sujetos

La presente investigación tuvo la participación de egresados de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, del plan 2016, siendo un total de 13 encuestados, de los cuales 9 son del género femenino y 4 de género masculino. De las 9 femeninas 3 son pertenecientes a la generación 2016-2020, mientras que 6 son del plan 2021, de los 4 egresados entrevistados solo 1 pertenece a la generación 2016-2020, mientras que los 4 restantes son pertenecientes a la generación 2017-2021.

2.2. Materiales

El instrumento utilizado es el que el departamento de registro escolar de la institución de esta investigación, utiliza cada año a nivel institucional para dar el seguimiento a egresados. se diseñó en modalidad online, utilizando la herramienta de Google Forms, cuenta con 15 dimensiones que se clasifican en el siguiente orden:

1. Perfil sociodemográfico
2. Situación respecto al título profesional.
3. Razones de no haberse titulado.
4. Situación laboral.
5. Tipo y ubicación de empleo actual.
6. Opinión sobre la información profesional recibida.
7. Opinión para la mejora del perfil educativo.
8. Opinión sobre la docencia y desempeño institucional.
9. Satisfacción con la carrera y la institución.
10. Estudios posgrados.
11. Sin estudios de posgrado.
12. Actualización profesional.
13. Posgrado.
14. Comentarios
15. Información de contacto

El instrumento cuenta con un total de 50 preguntas, de algunas se despliegan opciones para valorar diferentes aspectos (del tipo matriz), otras son del tipo abiertas y otras de opción múltiple o dicotómicas; cuyos datos obtenidos fueron procesados con métodos estadísticos, a través de Microsoft Excel 2016.

2.3 Procedimientos

“La investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva”. (Hernández, R. Fernández, C. Bautista, M., 2017, p.26).

Según Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2017), expone las etapas de una investigación de manera práctica y simplificada.

1. Concebir la idea a investigar.
2. Plantear el problema de investigación.
3. Seleccionar una muestra adecuada.
4. Recolectar los datos.
5. Analizar los datos.
6. Elaborar el reporte de resultados.

Los pasos anteriores se consideraron para el proceso realizado dentro de esta investigación.

3. RESULTADOS

El presente apartado muestra los resultados obtenidos a través de la siguiente metodología aplicada según Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2017). en este caso, se consideraron todos los pasos:

1. Concebir la idea a investigar: En este punto, se consideró la necesidad de conocer la opinión de los egresados con respecto al plan educativo de LCE, y se decide a través de ello realizar una investigación que analice cuales son las oportunidades de mejora que los egresados tienen dentro del plan educativo de la institución educativa.

2. Plantear el problema de investigación: La institución educativa, cada año realiza un análisis para conocer las oportunidades que los egresados de la carrera de Lic. Ciencias de la Educación, con la finalidad de ofrecer una educación de calidad para sus futuros profesionistas. Con la nueva normalidad de educación híbrida, tras la finalización de la pandemia, surge la importancia de actualizar los procesos de formación de los estudiantes, adaptarlos a las nuevas necesidades y son los egresados quienes vivieron en el ámbito laboral quienes puede aportar desde su experiencia, cuáles son las nuevas pautas a considerar.

3. Seleccionar una muestra adecuada: En esta fase se realizó la búsqueda de los participantes para la encuesta, considerando a egresados de la carrera de Lic. Ciencias de la Educación, pertenecientes al plan 2016. Para ello, se identificaron los datos de contacto de los egresados por medio de las redes sociales WhatsApp y Facebook; de los cuales 13 de 14 egresados que conforman el 100% de las cohortes 2016-2020 y 2017-2021, accedieron a participar en la aplicación de la encuesta, en modalidad online.

4. Recolectar los datos: Se obtuvo la encuesta base con el departamento de registro escolar, misma que se utiliza para el seguimiento de egresados anualmente. Se analizaron las secciones e ítems para determinar si podría contribuir a lograr el objetivo de la investigación, también la modalidad en la que se proporciona y su metodología de aplicación. El instrumento proporcionado cuenta con 15 dimensiones y 50 reactivos, de las cuales se desglosan de la siguiente manera: dimensión de Perfil sociodemográfico con 15 reactivos, dimensión de Situación respecto al título profesional con 2 reactivos, dimensión de Razones de no haberse titulado con 2 reactivos, dimensión de Situación laboral con 6 reactivos, dimensión de Tipo y ubicación de empleo actual con 10 reactivos, dimensión de Opinión sobre la información profesional recibida contiene 2 reactivos, dimensión de Opinión sobre la docencia y desempeño institucional con 2 reactivos, dimensión de Satisfacción con la carrera y la institución con 2 reactivos, dimensión de Satisfacción con la carrera y la institución con 6 reactivos, dimensión de Estudios posgrados con 2 reactivos, dimensión de sin estudios de posgrado con 2 reactivos, dimensión de Actualización profesional con 5 reactivos, dimensión de posgrado con 1 reactivo, dimensión de comentarios con 1 reactivos y por último la dimensión información de contacto con 2 reactivos. Una vez analizado el instrumento, se decide su aplicación en una modalidad virtual a través de Google Forms, debido a que los contactos localizados podrían responder más fácilmente de esta manera. Se brindó acceso a la encuesta a 14 participantes para dar respuesta a la encuesta en modalidad online vía WhatsApp y Facebook del 21 de febrero y al 18 de marzo del 2022.

5. Analizar los datos: Se pasó a la descarga de datos, utilizando la aplicación de Microsoft Excel, donde se realizó un análisis de cada una de las respuestas obtenidas por los egresados del plan 2016 de LCE. Después de analizar las respuestas, se identificaron los ítems entre las diferentes dimensiones y se graficaron, para elegir aquellos relacionados con respuestas que indiquen aspectos de mejora del PE, considerando aquellas respuestas que obtuvieron un porcentaje mayor al 45% de respuestas que indiquen oportunidades de mejora.

6. Elaborar el reporte de resultados: Una vez realizado el análisis en la base de datos, obtenida de las encuestas aplicadas a egresados de la carrera de Licenciado en Ciencias de la Educación, se pasó a conformar el informe de resultados, mismos que se presentan a continuación:

Los hallazgos en la investigación, son de gran importancia para identificar las oportunidades de mejora del programa educativo LCE plan 2016. Cabe destacar que solo se mencionan las preguntas que obtuvieron mayor incidencia en respuestas que sugieren aspectos a mejorar, contemplando un porcentaje mayor al 45%.

Basado en el análisis de datos de Excel, se muestra que en la pregunta “De acuerdo con tu experiencia profesional, ¿Qué cambios sugerirías a la estructura del plan de estudios de la carrera que estudiaste? Con respecto a: “Formación para el dominio de herramientas computacionales”, en la mayoría de las preguntas son favorables los resultados y son casi nulos los cambios sugeridos por los encuestados. Sin embargo, en la pregunta mencionada se muestra que el 61% de los encuestados sugieren ampliar el dominio de herramientas digitales, siendo un 31% en la opción “mantener” y un 8% en la opción de “reducir”. (Ver Figura 1)

Figura 1.

Herramientas digitales.

Nota: La figura muestra los resultados obtenidos sobre el ámbito de herramientas digitales, mostrando un alto porcentaje de 61% en la opción de ampliar el área digital, seguido de 31% en respuesta a mantener y un 8% en reducir.

Con tu experiencia profesional, ¿Qué cambios sugerirías a la estructura del plan de estudios de la carrera que estudiaste? con respecto a: [Prácticas profesionales y estancias]”, se muestra que el 46% de los encuestados respondieron con la opción “Mantener”; Mientras que el 57% restantes, respondieron con la opción “Ampliar”. A continuación en la Figura 2, se muestra la gráfica representativa de los resultados de la pregunta:

Figura 2.

Experiencia profesional.

Nota: Claramente se reconoce que el 46% quiere mantener las prácticas tal cual, mientras que el 57% quiere ampliar las prácticas profesionales.

Por otra parte, si se habla de formación genérica, en la pregunta “De acuerdo con tu experiencia profesional, ¿Qué cambios sugerirías a la estructura del plan de estudios de la carrera que estudiaste? con respecto a: Formación genérica (integridad personal, emprendedurismo, trabajo en equipo, entre otros)” se muestra un dato peculiar. Basado en la siguiente figura, se muestra que el 54% de los encuestados les gustaría que se ampliará, mientras que al 46% les gustaría mantener el método de enseñanza con respecto a la formación genérica. (Ver Figura 3).

Figura 3.

Integridad personal, emprendedurismo, trabajo en equipo, entre otros.

Nota: La figura muestra que el 54% de los participantes quieren ampliar la formación genérica de Integridad personal, emprendedurismo, trabajo en equipo. Mientras que el 46% sugiere mantener.

En cuanto a la pregunta analizada “De acuerdo con tu experiencia profesional, ¿Qué cambios sugerirías a la estructura del plan de estudios de la carrera que estudiaste? Con respecto a: “Formación para el dominio de idiomas”, se arrojó como resultado que el 46% de los encuestados respondieron con la opción “Mantener”, y 46% respondieron “Ampliar”, mientras que el 8% respondió con la opción “reducir”.

De lo anterior mencionado, en la Figura 4 se muestran algunas respuestas de los participantes de acuerdo su experiencia profesional:

Figura 4.

Experiencia profesional e idiomas.

Nota: La figura muestra los resultados obtenidos de la base de datos, con respecto a la formación para el dominio de idiomas. El 46% de los participantes sugieren mantener, mientras que 46% ampliar, y tan solo el 8% sugiere reducir.

Por último, con respecto a la categoría de Valoración de la carrera, en la pregunta “¿Has recibido invitación a cursos de actualización por parte de la universidad de egreso? Se define que el 46% de los encuestados respondieron que sí han recibido invitación por parte de su universidad, mientras que el 54% de los egresados respondieron que no han recibido invitación.

El último paso para la presente investigación fue:

1. Archivar los datos y prepararlos para su análisis por computadora: Una vez clasificados los datos, se pasó a la realización y descripción de gráficas de los ítems que indican en sus respuestas algún aspecto de mejora, se realizó en la aplicación mencionada de Microsoft Excel.

4. CONCLUSIONES

De los 13 egresados que respondieron la encuesta, 8 se encuentran trabajando, de los cuales 7 pertenecen al área de pedagogía; mientras que una persona pertenece al área de servicios comunales, sociales y personales.

Durante el análisis de datos, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora, basada en la opinión de los egresados del plan educativo 2016. Al inicio de la investigación se planteó la posibilidad de que una de las áreas de mejora con más carencias sería el área tecnológica, sin embargo, se encontraron los siguientes

aspectos con mayor importancia para considerar en el rediseño 2023: Uno de los retos del ámbito educativo más sobresaliente, fueron las herramientas tecnológicas con un 61% de incidencia en aspecto de mejora, ya que con la nueva normalidad la educación híbrida, se optó por estrategias diversas, de ahí nace la necesidad de ampliar más los conocimientos sobre las herramientas tecnológicas en pro de la enseñanza. Por otra parte, se detectó una necesidad de ampliar las prácticas profesionales y estancias educativas, para mejorar la experiencia de los futuros docentes en un ambiente educativo real.

Cabe mencionar que la investigación logra cumplir el objetivo de analizar los datos concretos que permitan señalar áreas de oportunidad del programa educativo, y así considerarlos para el actual ejercicio de rediseño del plan 2023. Sin embargo, es interesante añadir como sugerencia de atención a las generaciones del plan 2016, la oferta de cursos de actualización a egresados, debido a que se identificó que no han sido invitados a algún curso de este tipo, además de que los cursos de USICAMM sólo permiten el acceso a docentes que están laborando dentro del sistema, y existen egresados laborando en escuelas particulares o que aún no cuentan con un empleo, resultando muy baja la posibilidad de capacitación proveniente de una institución educativa reconocida en la región, que les permita actualizarse.

5. REFERENCIAS

- Carmona, D. & Morales, H. (abril, 2021). Retos de la pedagogía en los tiempos de Covid-19 Medicina Familiar. Artículo Editorial. Vol.23 (2). 59-64. <https://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2021/amf212a.pdf>
- Hernández, R., Fernández., C. Bautista, M (2017). Metodología de la Investigación (6ta. edición), 26, 18-26 México D.F. Mcgraw-Hill. <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>.
- Hernández , R., Fernández, C. y Baptista, P. (2017). Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. Metodología de la investigación (6° Ed.).20, 20-26. México D.F. Mcgraw-Hill. <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Hernández, L. (agosto, 2020). Retos para los alumnos de Educación Superior durante la pandemia COVID 19. Revista Vinculando. <https://vinculando.org/educacion/retos-para-los-alumnos-de-educacion-superior-durante-la-pandemia-covid-19.html>

- López, P. & Fachell, S.(febrero,2016). La encuesta. Metodología de la investigación social cuantitativa. Universidad Autónoma de Barcelona. pp.14.
https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2016/163567/metinvsocua_a2016_cap2-3.pdf
- Pinto, A. Díaz, J. Alfaro, C. (2016). Modelo Espiral de Competencias Docentes Tictactep aplicado al Desarrollo de Competencias Digitales. Revista Educativa Hekademos 19. P.40. (39-48). ISSN: 1989-3558.
<file:///C:/Users/Propietario/Downloads/DialnetModeloEspiraldCompetenciasDocentesTICTACTEPAplica-6280715.pdf>
- Oliva, M. A., Coronas, T. T., & Luna, J. C. (2014). El desarrollo de competencias digitales en la educación superior. Disponible en:
<http://search.proquest.com/docview/1559842911?accountid=43652>
- Servín, A. y Ortega,P. (30 de junio, 2020). Los retos que enfrenta la educación ante la pandemia. El Economista. <https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Los-retos-que-enfrenta-la-educacion-ante-la-pandemia-20200630-0039.html>
- USICAMM. (2022, 5 marzo). Catálogo nacional de cursos extracurriculares para el proceso de admisión en educación básica. Ciclo escoitslar 2022- 2023. Secretaria de Educación Pública. http://public-file-system.usicamm.gob.mx/2022-2023/ad_basica/convocatoria/EB_Cursos_Extracurriculares.pdf